

ЖАҲОН ИНВЕСТИЦИЯ БОЗОРИНИНГ РЕСУРСЛАРИ

Хошимов Собир Муртазаевич

*иқтисодиёт фанлари
бўйича фалсафа доктори(PhD)
баҳолаш иши ва инвестициялар
кафедраси доценти
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: sobirhosimov7@gmail.com
ORCID:0000-0002-2845-0201*

Аннотация. Мақолада “жаҳон инвестиция бозори” тушунчасининг назарий асослари ва уни ташкил этувчи бозорлар ўрганилган, геосиёсий ўзгаришлар шароитида жаҳон инвестиция бозорининг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинган ҳамда инвестиция ресурслари сифатида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг оқими кўриб чиқилган, ҳалқаро тажрибадан келиб чиқиб хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: инвестиция бозори, инвестиция сиёсати, инвестиция ресурслари, модернизация, диверсификация, евробонд, еврокредит, интеллектуал инвестициялар, яшил лойиҳалар, протекционистик сиёсат.

РЕСУРСЫ МИРОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА

Хашимов Сабир Муртазаевич

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры оценочного
дела и инвестиций
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: sobirhosimov7@gmail.com
ORCID:0000-0002-2845-0201*

Аннотация. В статье исследуются теоретические основы концепции мирового инвестиционного рынка и его составляющих рынков, анализируется текущее состояние мирового инвестиционного рынка в контексте геополитических изменений и рассматриваются потоки прямых иностранных инвестиций, сформулированы выводы и рекомендации, основанные на международном опыте.

Ключевые слова: инвестиционный рынок, инвестиционная политика, инвестиционные ресурсы, модернизация, диверсификация, евробонд, еврокредит, интеллектуальные инвестиции, зеленые проекты, протекционистская политика.

INVESTMENT RESOURCES OF THE GLOBAL INVESTMENT MARKET

Khoshimov Sabir Murtazaevich

*Doctor of Philosophy
in Economics (PhD),
Associate Professor of the Department
of Appraisal and Investments at*

Tashkent State the University of Economics

E-mail: sobirhosimov7@gmail.com

ORCID:0000-0002-2845-0201

Abstract. The article examines the theoretical foundations of the concept of the global investment market and its constituent markets, analyzes the current state of the global investment market in the context of geopolitical changes and examines the flows of foreign direct investment as investment resources, and provides conclusions and recommendations based on international experience.

Keywords: investment market, investment policy, investment resources, modernization, diversification, eurobond, eurocredit, intellectual investments, green projects, protectionist policy.

Кириш

Инвестицион фаолият жаҳон иқтисодиётининг муваффақиятли ривожланишининг асосини белгилайди, шунингдек, дунёнинг турли мамлакатлари иқтисодиётини модернизация қилиш ва диверсификация қилиш истиқболларини аниқлашга ёрдам беради. Хорижий инвестицияларнинг аҳамияти капиталнинг халқаро бўлинишига, шунингдек инвесторнинг ўз мамлакатига қараганда хорижда тадбиркорлик фаолиятдан кўпроқ фойда олиш усулларини излашга ундайди. Хорижий инвестициялар ушбу инвестицияларни қабул қилувчи хўжалик субъектлари (корхоналар, тармоқлар ва бошқалар) ривожланишига ҳисса қўшиши орқали бутун бир мамлакат иқтисодиётини ривожланишини таъминлайди. Мамлакат учун халқаро капитал ҳаракатида чет эл инвестицияларини жалб қилиш орқали ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳаси ривожланади, янги инновацион тармоқлар пайдо бўлади ва солиқлар миллий бюджетга тушади. Ушбу мақолада жаҳон инвестиция бозори мазмун-моҳияти ва тузилиши, охириги йиллардаги жаҳон иқтисодиётидаги циклик тебранишлар, яъни, санкцияларни қўллаш ва валюта курсларининг юқори ўзгарувчанлиги шароитида жаҳон инвестиция бозорининг ривожланиш ва тенденцияларини тизимли таҳлил қилишга ҳаракат қилинган.

Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев таъкидлаганларидек: «Жаҳон иқтисодиётининг ўсиш суръатлари сўнгги уч йил давомида пасаймоқда. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар билан боғлиқ тенденциялар ҳам кутилган умидларни оқламапти. 2023 йилда ривожланаётган давлатларга киритилган инвестициялар умумий ҳажми 9 фоизга камайди. Албатта, биз бугун жаҳонда инвесторлар учун мислсиз кураш кетаётганини яхши тушунамиз. Бироқ бир ўзгармас ҳақиқат тобора ойдинлашмоқда. Ҳеч бир мамлакат бу каби ўткир муаммоларни яқка ҳолда ҳал эта олмайди. Ўзаро ишонч ва ҳурмат руҳи, бир-бирини қўллаб-қувватлаш тамойили узок муддатли ҳамкорликнинг мустаҳкам устуни бўлиб қолаверади»[1].

Ҳозирги вақтда йирик корпорацияларнинг бирлашиши ва сотиб олиниши, ресурслар нархининг пасайиши ва валютанинг юқори ўзгарувчанлиги, геосийсий хавфларнинг ортиши, айрим йирик давлатларга қўлланилаётган санкциялар глобал инвестициялар оқимини пасайтирмоқда. Ваҳоланки, COVID-19 пандемиясидан кейин жаҳон миқёсида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг ҳажми пандемиядан олдинги кўрсаткичга кўтарилди. Лекин «2023-йилда глобал тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 2 фоизга камайиб, 1,3 триллион долларни ташкил қилди. Бу жами кўрсаткичга Европанинг оз сонли воситачи давлатлари орқали молиявий оқимларнинг кескин ўзгариши таъсир кўрсатди; ушбу воситачиларнинг таъсирини ҳисобга олмаганда, 2022 йилга нисбатан глобал тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимининг пасайиши 10% дан ортиқни ташкил этди» [2].

Ушбу вазифаларнинг самарали ижроси жаҳон инвестиция бозорини тўғри таҳлил қилиш, қулай инвестиция муҳитини шакллантириш, инвестиция муҳити

жозибадорлигини оширишда мамлакат рискинни камайтириш ва хорижий инвестицияларни ҳимоялашнинг самарали механизмларини такомиллаштиришни тақазо этади.

Адабиётлар шарҳи

Иқтисодий нашрларда инвестиция бозори тушунчасининг иқтисодий мазмуни бўйича турли хил ёндашувлар мавжуд. Россияда нашр қилинган иқтисодий адабиётларда “инвестиция бозори” атамаси кўпинча инвестиция товарлари бозори сифатида қаралади.

Россиялик иқтисодчи олим Т.К.Руткаускас фикрича: «хорижий иқтисодчилар одатда инвестиция бозори деганда фонд бозорини тушунишади, чунки қимматли қоғозларга қилинадиган инвестициялар ривожланган бозор иқтисодиётида инвестицияларнинг устун шакли ҳисобланади. Энг умумий шаклда инвестиция бозори – бу қиймат қонуни ва талаб ва таклиф қонунига бўйсунадиган капитал ва молиявий ресурсларни сотиб олиш ва сотиш бўйича инвестиция фаолияти субъектлари ўртасидаги иқтисодий муносабатлар тизимидир» [3].

Бошқа бир Россиялик олим О.В.Галкинанинг илмий ишида: «инвестицион фаолият инвестиция бозори билан бевосита боғлиқдир. Кенг маънода инвестиция бозори деганда инвестиция объектлари муомаласи амалга ошириладиган бозор тушунилади. Ушбу бозор кўпинча қуйидаги бозорлар мажмуасидан иборат: Реал инвестиция объектлари бозори, молиявий инвестиция объектлари ва инновацион инвестиция объектлари бозори», деб талқин қилинган [4].

1-чизма.

Инвестиция бозори тузилиши*

*Галкина О.В. Структура инвестиционного рынка.// Вестник науки. – 2018 г. – №7 (7) – Том 3.

Жаҳон инвестиция бозори тушунчасининг назарий моҳиятини ўрганишда иқтисодчи олим ва тадқиқотчиларнинг ягона бир тўхтамга келинган таърифи шаклланмаганлигини кўриш мумкин. Бу ҳолат инвестицияларнинг турлари тавсифининг кенг қўламлиги ва мамлакатлар иқтисодиётининг ривожланишида асосий драйвер молиявий механизм эканлигидан далолат беради. Ҳалқаро капитал ҳаракатида ҳалқаро кредитлар ва хорижий инвестицияларни назарий ва амалий жиҳатдан ҳам фарқлаш зарур. Чунки ҳалқаро кредитлар бу қарз капитали бўлиб, тегишли кредит тамойиллари асосида ажратилади. Хорижий инвестициялар эса биргаликдаги молиялаштириш шаклида шерикликда амалга оширилиб, молиялаштирувчилар ўртасида рисклар тақсимланади

хамда фойда ва зарарлар ўзаро шерикликда ҳал қилинади. Одатда халқаро кредитлар инвестиция лойиҳаларини молиялаштирувчи манба сифатида кўрилади. Бизнинг талқинимизча, жаҳон инвестиция бозори – келажакда даромад олиш ёки бирор ижтимоий самарага эришиш мақсадида вақтинча бўш турган маблағларни узоқ муддатга хорижий кўйилмаларнинг глобал механизмидир.

Таҳлил ва натижалар

Биз юқорида жаҳон инвестиция бозори тушунчасининг назарий асосларини ўрганиш давомида бир неча хулосалар ясадик. Тадқиқотимиз давомида жаҳон инвестиция бозори фаолиятининг бир неча амалий жиҳатларига тўхталмоқчимиз.

Хорижий тадқиқотчилар глобал инвестиция бозори тузилишини турлича тавсифлайдилар [5]:

1. Турли мамлакатларнинг молия институтларини бирлаштирган биржадан ташқари тартибга солилмаган валюта бозорлари. Улар бўйича савдолар глобал компьютер тармоқлари орқали электрон ўтказмалар орқали амалга оширилади.

2. Чет эл эмитентлари томонидан қарз мажбуриятини ифодаловчи қимматли қоғозларини йирик миллий бозорларга олиб чиқишга имкон берадиган биржа савдоси ва биржадан ташқари облигациялар бозорлари. Ушбу бозорларнинг молиявий марказлари АКШ, Буюк Британия, Япония, Германия, Швейцария ва Люксембург каби мамлакатлардир.

3. Синдикатлашган евро кредитлари бозори, бу халқаро қарз олувчиларга бир вақтнинг ўзида бир нечта мамлакатларнинг банк кредитлари шаклида маблағ ажратиш имконини беради. Молиявий марказлар Лондон, Франкфурт, Цюрих, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур ва бошқалар.

4. Евробонд бозорлари-Европа тижорат ва бошқа қарз қимматли қоғозлари. Халқаро қарз олувчилар инвестиция фондлари, хедж фондлари, ўзаро фондлар, пенсия жамғармалари, суғурта компаниялари, йирик корпорацияларнинг ғазначилик бўлимлари ва бошқа мамлакатлардаги хусусий банкларнинг кредит ресурсларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.

5. Молиявий капиталнинг миллий чегаралар бўйлаб ҳаракатланишини ва турли давлатларнинг резидент иқтисодий агентлари ўртасидаги операцияларни таъминлайдиган диверсификация бозорлар.

Инвестиция бозори тузилишида ресурслар ҳаракати вақти ва шаклларида ташқари, битимлар, битимларни тартибга солишнинг табиати ва даражаси ҳам муҳимдир. Ушбу мезонларга қараб миллий, ташқи ва оффшор бозорлар фарқланади. Замоनावий шароитда глобал инвестиция бозори глобал иқтисодий муносабатларнинг турли сегментларига бўлинади, масалан, Европа, Америка ва Осиё-тинч океани бозорларини айтиш мумкин. Халқаро инвестиция бозорининг замонавий тузилиши кредит ресурсларини миллий иқтисодиётлар ўртасида қайта тақсимлашни ўз ичига олади, бу ерда операциянинг якуний иштирокчилари қарз берувчи ва қарз олувчи, турли мамлакатлар резидентлари ҳисобланади.

Бундан ташқари дунёда хусусий хорижий инвестициялар ҳаракатини ўзида мужассам қилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар бозори ҳам мавжуд. Тўғридан-тўғри хорижий инвестиция бу трансчегаравий инвестицияларнинг шундай турики, унда бир иқтисодиётдаги резидент бошқа иқтисодиётдаги резидент корхонага инвестиция киритиши унинг бошқарувини назорат қилиш ёки унга салмоқли таъсир кўрсатиш имкониятини беради.

БМТ Савдо ва ривожланиш ташкилоти 1999 йилдаги Жаҳон инвестиция ҳисоботида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларга қуйидагича таъриф беради: «ТТХИ бу бир иқтисодиётдаги резидент бирликнинг (хорижий инвестор ёки бош корхона) бошқа

иктисодиётдаги резидент корхонага узоқ муддатли алоқа, давомли манфаат ва назоратни кўзлаб киритган инвестициясидир» [6].

Замонавий шароитда бутун дунё бўйлаб инвестиция фаолияти нотекис бўлиб, кўплаб омилларга боғлиқ. Ривожланган мамлакатлар тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишга, иктисодий ҳаётнинг барча соҳаларини ривожлантиришга ва жаҳон миқёсида фаол ҳамкорлик қилишга доим тайёр. Ривожланаётган мамлакатлар учун урушлар, экологик муаммолар, инқирозлар ва бошқа омиллар туфайли ривожланиш векторини аниқлаш анча қийин, бу уларнинг потенциал иктисодий ўсишини чеклайди ва уларнинг имкониятларидан ташқарига чиқишига тўсқинлик қилади. БМТнинг Савдо ва тараққиёт бўйича ташкилоти (UNCTAD) томонидан 1991 йилдан буён ҳар йили нашр қилинадиган Жаҳон инвестиция ҳисоботи ҳам тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар бўйича батафсил статистик маълумотларни эълон қилиб боради. Сўнгги 5 йил ичида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 30 баравар ошди ва 2022 йил охирига келиб у 1,29 трлн АҚШ долларини ташкил этди (2-расм). Бироқ бу кўрсаткич 2021 йилга нисбатан 12 фоизга паст ва 2015 йилда энг юқори қийматдан 2,06 трлн АҚШ долларига кам бўлиб, бу озик-овқат ва энергия нархларининг кўтарилиши, қарзларнинг кўтарилиши, шунингдек, Россия ва Украина ўртасидаги кескинлик ва Яқин Шарқдаги ноаниқлик натижаси сифатида кўрилади.

1-диаграмма.

**Жаҳонда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг
1992-2022 йиллардаги динамикаси (млрд АҚШ долл.)***

*UNCTAD Data Centre: Foreign Direct Investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1992-2022. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/reportInfo/US.FdiFlowsStock>.

Ҳалқаро миқёсда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг умумий пасайиши шароитида мамлакатлар инвестицияларни жалб қилиш ва инвестицион жозибadorлигини ошириш учун жиддий ҳаракатларни амалга оширмоқдалар. Хусусан, 2022 йилда 66 та мамлакат томонидан кўрилган 146 та чорадан 102 таси либераллаштиришга қаратилган бўлиб, бу 2021 йилга нисбатан икки баравар кўпдир. Қулай инвестиция чораларининг қарийб 75 фоизи ривожланаётган мамлакатларга тўғри келди ва бу чоралар асосан инвестицияларни рағбатлантиришга қаратилган имтиёзлар ҳамда янги саноат тармоқларига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни йўналтиришни ўз ичига олади. Шундай қилиб, глобал инвестиция бозори қийинчиликларни бошдан кечиришда давом этмоқда, бу асосан геосиёсий кескинликлар ва кўплаб омиллар, шу жумладан иктисодий ва ижтимоий омилларнинг комбинацияси билан боғлиқ. Бундан буён келажакдаги прогнозлар тенденциясида жаҳон инвестиция бозорида ривожланаётган мамлакатларнинг, хусусан, барча инвестиция оқимларининг

қарийб ярмини ташкил этаётган Осиё мамлакатларининг роли ошаётганлигини кузатиш мумкин (2-жадвал).

1-жадвал.

**Дунё минтақалари бўйича тўғридан-тўғри хорижий
инвестициялар оқими***

Минтақалар	2020 йил		2021 йил		2022 йил		2023 йил	
	Ҳажми (млрд АҚШ долл.)	Ўсиш суръати (%)	Ҳажми (млрд АҚШ долл.)	Ўсиш суръати (%)	Ҳажми (млрд АҚШ долл.)	Ўсиш суръати (%)	Ҳажми (млрд АҚШ долл.)	Ўсиш суръати (%)
Жаҳон бўйича	999	-35	1478	48	1356	-12	1352	-2
Ривожланган мамлакатлар	312	-58	597	91	426	-37	464	+9
Европа	73	-80	51	-30	-106	-	16	-
Шимолий Америка	180	-42	453	51	379	-26	361	-5
Ривожланаётган мамлакатлар	663	-8	881	33	930	4	867	-7
Африка	40	-16	80	20	54	-44	53	-3
Осиё	535	4	662	24	662	0	621	-8
Лотин Америкаси ва Кариб бассейни	88	-44	138	57	196	51	193	-1
Марказий Осиё	6	-	7	+12	10	+39	7	-27

*UNCTAD маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Жадвал маълумотларига кўра, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТТХИ)нинг глобал оқимлари 2023 йилда 2022 йилга нисбатан 2 фоизгача пасайди ва 1,3 трлн АҚШ долларини ташкил этди. Дунё мамлакатларининг иқтисодий ривожланиш даражасига қараб гуруҳланиши жиҳатидан, ТТХИ оқими ҳажми 2023 йил якунига келиб, Шимолий Америка мамлакатларида 5 фоизга, ривожланаётган мамлакатларда 7 фоизга, Африкада 3 фоизга, Осиё мамлакатларида 8 фоизга, Лотин Америкасида ва Кариб бассейнида 1 фоизга ва Марказий Осиё давлатларида 27 фоизга пасайиши кузатилди. Ривожланган мамлакатларда эса 9 фоизга ўсиш кузатилди.

Глобал сиёсий инкироз, Украинадаги уруш, озиқ-овқат, энергия ва қарз маблағлари нархларининг ўсиши ТТХИ оқими ҳажми пасайишига сабаб бўлди. Инкирозлар, протекционистик сиёсат ва минтақавий ўзгаришлар глобал иқтисодиётни бузмоқда, савдо тармоқларини, тартибга солиш муҳитини ва глобал таъминот занжирларини парчаламоқда.

Умумий инвестиция бозорида ривожланаётган мамлакатлар ривожланган мамлакатларга қараганда катта роль ўйнай бошладилар. Ушбу тенденцияни инвестиция оқимлари контекстида ҳам кузатиш мумкин. Бироқ, ривожланаётган мамлакатларда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг ижобий динамикасига қарамай, инвестицияларнинг асосий қисми энг йирик ривожланаётган мамлакатлар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Хулоса

Хулоса ўрнида жаҳон инвестиция бозорида келгусида кутилаётган асосий тенденциялар сифатида қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин: инвестицияларни рағбатлантиришни ошириш, кўпроқ “яшил лойиҳалар”га эътибор қаратиш, халқаро инвестиция шартномаларини ислоҳ қилиш ва бошқалар.

БМТнинг Савдо ва тараққиёт бўйича ташкилоти (UNCTAD) томонидан 2024 йил учун сўров маълумотларига кўра, ушбу йилда инвестицияларнинг тикланиш тенденцияси юз бериши, яъни, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг 3 фоизга ўсиши қайд қилинган. Албатта, бу маълумотлар ташкилотнинг 2025 йилдаги ҳисоботларида ўз аксини топади. Шу ўринда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар мамлакатимиз иқтисодиётини модернизациялаш ва унинг барқарор ўсишини таъминлаш омили экан, жаҳон инвестиция бозоридаги тенденцияларни таҳлил қилиб бориш, миллий инвестиция бозорини халқаро интеграциялашувини таъминлаш, хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича илғор мамлакатлар тажрибаларини қўллаш юзасидан ушбу соҳада олиб борилаётган тадқиқотлар учун муҳим аҳамият касб этадиган унга оид жаҳон тажрибасида мавжуд назарий ва амалий ёндашувларнинг таҳлил қилиниши ва ривожлантирилиши асосий вазифалардан бири бўлиб қолаверади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Учинчи Тошкент халқаро инвестиция форумидаги нутқи. 02.05.2024 йил. – <https://president.uz/uz/lists/view/7194>
2. UNCTAD. Отчёт о мировых инвестициях 2024 год. – https://unctad.org/system/files/official-document/wir2024_overview_ru.pdf
3. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций : учебное пособие / Т. К. Руткаускас [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Т. К. Руткаускас. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 316 с.
4. Галкина О.В. Структура инвестиционного рынка. // Вестник науки. – 2018 г. – №7 (7) Том 3.
5. Инвестиции : учебник / [Л.И. Юзвович и др.] ; под ред. Л.И. Юзвович ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 610 с. — (Учебник УрФУ).
6. World investment report. 1999, UNCTAD.